

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТИРЕОИД ГОРМОНЛАРНИНГ ДОФАМИН МЕТАБОЛИЗМИГА ТАЪСИРИ, ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДАГИ ИЧАК МИКРОБИОТАСИНИНГ БУЗИЛИШИДА КАСАЛЛИКНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИНИ БАҲОЛАШ**Гаффарова П.А., Хусанов М.Ю., Ахмадова Ф.Ш.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гипертиреоз тиреоид гормонлари орқали дофамин метаболизмига таъсир этиб, ПК патогенезини тезлаштириши мумкинлигини кўрсатди. Ичак микробиотасининг бузилиши, айниқса *Streptococcus mutans* кўпайиши, ImP орқали митохондриал стресс ва α -синуклеин агрегациясини кучайтиради. Ичак микробиотасидаги *Streptococcus mutans* кўпайиши ImP даражасини оширади ва дофаминергик нейронларга токсик таъсир кўрсатади. ПК патогенезини баҳолашда эндокрин ва микробиота кўрсаткичларини биргаликда таҳлил қилиш муҳим.

Калит сўзлар: Тиреоид гомеостаз, микробиота, имидазолпропионат (ImP).

THE INFLUENCE OF THYROID HORMONES ON DOPAMINE METABOLISM AND THE ASSESSMENT OF THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF GUT MICROBIOTA DISTURBANCES IN PARKINSON'S DISEASE**Gaffarova P.A., Khusanov M.Y., Ahmadova F.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Hyperthyroidism, through thyroid hormones, may accelerate the pathogenesis of Parkinson's disease by affecting dopamine metabolism. Disruption of the gut microbiota, particularly the overgrowth of *Streptococcus mutans*, enhances mitochondrial stress and α -synuclein aggregation via ImP. The increased abundance of *Streptococcus mutans* in the gut elevates ImP levels, exerting toxic effects on dopaminergic neurons. Therefore, the combined analysis of endocrine and microbiota indicators is important in assessing the pathogenesis of Parkinson's disease.

Keywords: Thyroid homeostasis, microbiota, imidazole propionate (ImP).

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА МЕТАБОЛИЗМ ДОФАМИНА, ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА**Гаффарова П.А., Хусанов М.Ю., Ахмадова Ф.Ш.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Гипертиреоз может ускорять патогенез болезни Паркинсона (БП) за счёт воздействия тиреоидных гормонов на метаболизм дофамина. Нарушение кишечной микробиоты, особенно увеличение количества *Streptococcus mutans*, усиливает митохондриальный стресс и агрегацию α -синуклеина через имидазолпропионат (ImP). Размножение *Streptococcus mutans* в кишечной микробиоте повышает уровень ImP, оказывая токсическое воздействие на дофаминергические нейроны. Для оценки патогенеза БП важно проводить совместный анализ эндокринных и микробиотических показателей.

Ключевые слова: тиреоидный гомеостаз, микробиота, имидазолпропионат (ImP).

Кириш. Иммуно-метаболик омиллар ҳам Паркинсон касаллиги патогенезида муҳим аҳамият касб этади. Сўнги тадқиқотлар натижаларига кўра, ичак микробиотаси таркибидаги дисбаланс, айниқса *Streptococcus mutans* бактериясининг имидазолпропионат (ImP) моддасини ортикча ишлаб чиқариши, дофамин нейронларига нейротоксик таъсир кўрсатиб, митохондриал стрессни кучайтиради, α -синуклеин оксиланинг патологик агрегациясини рағбатлантиради ва натижада нейродегенератив жараёнларни тезлаштиради [10,12,5]. Шунингдек, микробиота фаолиятининг бундай ўзгариши дофамин метаболизми ҳамда миянинг иммун жавоб тизимида таъсир этиб, Паркинсон касаллиги ривожланишидаги иммун-метаболик боғлиқликни янада мустақамлайди. Иммун-метаболик омиллар: сўнги тадқиқотларга кўра, ичак микробиотаси, айниқса *Streptococcus mutans* бактериясининг имидазолпропионат (ImP) моддасини ишлаб чиқариши дофамин нейронларига токсик таъсир кўрсатиши мумкин [10,12,5]. Эндокрин омиллар: гипертиреоз ёки қалқонсимон без фаолиятининг бузилиши дофамин системасига таъсир қилиб, ПК патогенезида иштирок этиши мумкинлиги ҳақида

илмий тадқиқотлар мавжуд. Сўнгги йилларда касалликнинг фақат нейрохимик эмас, балки метаболик ва микробиота билан боғлиқ сабаблари ҳам илмий жиҳатдан исботланмоқда [4,1,11].

Паркинсон ва гипертиреоз бу треморга олиб келиши мумкин бўлган иккита ҳолат, аммо улар турли хил сабаблар ва ривожланиш механизмларига эга [2,8]. Паркинсон касаллигининг треморнинг асосий сабаби миянинг субстансия нигра деб аталадиган соҳасидаги ҳужайраларнинг апаптози бўлиб, бу дофамин этишмовчилигига олиб келади [5,10,12]. Бу ҳаракатни назорат қилишнинг бузилишига ва тремор, ригидлик, ҳаракатнинг секинлашиши каби симптомларнинг пайдо бўлишига олиб келади [2,3,16]. Паркинсон касаллиги ва тиреотоксикозни бевосита боғлайдиган чекланган микродордаги тадқиқотлар мавжуд, аммо иккала ҳолат ҳам асаб тизимига таъсир қилиши ва тремор белгиларини келтириб чиқариши мумкин [7,8,9]. Хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, ичак микробиотаси таркибидаги дисбаланс, хусусан *Streptococcus mutans* бактериясининг имидазолпропионат (ImP) моддасини меъёрдан ортиқ ишлаб чиқариши дофамин нейронларига нейротоксик таъсир кўрсатиб, митохондриялар стрессни кучайтиради ва α -синуклеин агрегациясини рағбатлантиради. Бу эса ўз навбатида Паркинсон касаллиги патогенезининг тезлашишига ва нейродегенератив жараёнларнинг кучайишига олиб келиши мумкин [9,17].

Шу боис, Паркинсон касаллиги ривожланишини чуқурроқ тушуниш ва унинг олдини олиш стратегияларини ишлаб чиқишда эндокрин, метаболик ҳамда микробиота кўрсаткичларини комплекс равишда баҳолаш муҳим илмий ва клиник аҳамиятга эга ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллигида гипертиреоз ва ичак микробиотаси ўзгаришларининг клиник аҳамиятини баҳолаш ва уларнинг касаллик оғирлиги билан боғлиқлигини аниқлаш.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, (лаборатор-ТТГ, ТГ, Т3, Т4) микробиота таҳлили (метагеномик ПЦР-*Streptococcus mutans*, *Bacteroides*, *Firmicutes*) микроблар сонини аниқлаш, нейровизуализацион, (Хен-Яр, UPDRS) шкаласи, MMSE (Mini-Mental State Examination) тест, кўп омилли статистик таҳлил усуллардан фойдаланилган.

Паркинсон касаллиги билан оғриган 60 нафар беморлар олинган. Улардан 35 та асосий гуруҳ ва 30 нафар қиёсий гуруҳ. Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, (лаборатор ТТГ, ТГ, Т3, Т4) микробиота таҳлили (метагеномик ПЦР-*Streptococcus mutans*, *Bacteroides*, *Firmicutes*) микроблар сонини аниқлаш, нейровизуализацион, (Хен-Яр, UPDRS) шкаласи, MMSE (Mini-Mental State Examination) тест, кўп омилли статистик таҳлил усуллардан фойдаланилган. Тадқиқотда Гипертиреоз ва ПК ташхисли беморлар Хен-Яр шкаласининг II-III босқичи бўйича беморлар танлаб олинди. I назорат гуруҳда 30 (53,84 %) нафар бемордан, эркалар 16 (53,33%) ва 14 (46,66%) аёлларни ташкил этди. Натижаларни солиштириш ва баҳолаш мақсадида II қиёсий гуруҳ 30 (53,84 %) нафар беморни ташкил қилди, улардан эркалар 17 (56,66 %), аёллар 13 (43,33 %) иборат. Беморларнинг ўртача ёши - $56,82 \pm 0,91$, касаллик давомийлиги $3,22 \pm 0,15$ йилни ташкил этди. I назорат гуруҳида ПК ва гипертиреоз билан оғриган 30 нафар беморлар танлаб олинди. II қиёсий гуруҳда эса фақат ПК ташхисли 30 нафар беморлар олинди. антипаркинсон препаратларининг етарли дозасини барқарор, мунтазам равишда қабул қилинган ва назорат гуруҳ билан таққосланган. UPDRS бўйича баҳолаш $47,2 \pm 13,6$ (балл) ни ташкил қилди. Беморларда касаллик ташхиси Буюк Британия Паркинсонизм кенгаши клиник-ташхислаш мезонларига (Gibb W.R.G., Lees A.J., 1994) асосланилди.

ПК билан оғриган беморларда касаллик клиник шаклларида гуруҳлар орасида акинетик-ригид ва аралаш шакли, титроқ шаклига нисбатан юқори қийматни ташкил қилди. ПКдаги мотор бузилишларни Хен-Яр шкаласи орқали баҳоланган. Хен-Яр шкаласи бўйича, беморларнинг ўртача оғирлик даражаси $69,2 \pm 0,7$ баллни ташкил қилди.

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳ даволашдан олдин Хен-Яр шкаласи II-босқичи бўйича кўрсаткичлар I жадвалда келтирилган.

Натижалар: I назорат гуруҳда ПК ва гипотиреоз билан оғриган 30 нафар беморларда Паркинсон касаллигидаги мотор бузилишлар II қиёсий гуруҳга нисбатан юқори қийматга эга эди.

I назорат гуруҳда Хен-Яр бўйича симптомлар кўрсаткичлари орасида: бўғимларда ҳаракатчанликнинг пасайиши 28 (93,33%) нафари ва юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши 30 (100%) юқори қийматларни кўрсатди. Энг паст кўрсаткич: тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт 6 (20%) нафарни ташкил этди, ушбу кўрсаткичга ($p < 0,05$) эга эди.

II-қиёсий гуруҳ 30 нафар бемордан 30 тасида Хен-Яр шкаласи бўйича II-босқичда қуйидаги симптомлар: бўғимларда ҳаракат пасайиши 13 (43,33%), юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши 21 (70%) ва нутқ секинлашиши овоз баландлигининг пасайиши 13 (43,33%) юқори қийматни ҳамда, энг паст кўрсаткич пастки жағ ёки тилнинг титраши 4 (13,33%), тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт - 2 (6,66%) кўрсаткичларни кўрсатди.

Назорат гуруҳи ва қиёсий гуруҳи Хен-Яр шкаласи II-босқичи бўйича кўрсаткичлар

№	Хен-Яр II-босқичда куйидаги симптомлар	Назорат гуруҳ		Қиёсий гуруҳ	
		n=30	%	n=30	%
1	пастки жағ ёки тилнинг титраши	8	26,66	4	13,33
2	сўлак оқиши	18	60	9	30
3	бўғимларда ҳаракат пасайиши	28	93,33	13	43,33
4	гипомимия	26	86,66	12	40
5	нутқ секинлашиши овоз баландлигининг пасайиши	17	56,66	13	43,33
6	дизфагия	12	40	6	20
7	тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки куруқ кафт	6	20	2	6,66
8	юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши	30	100	21	70

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳи Хен-Яр шкаласи III-босқичи бўйича кўрсаткичлар: Хен-Яр шкаласи бўйича I-назорат гуруҳи 30 тадан 25 нафар беморда III-босқичда куйидаги симптомлар энг кўп учради: бошда қалтираш ҳисобига "ха" ёки "йўқ" ишора қилгандай ҳаракатларнинг пайдо бўлиши 24 (80%), "тишли ғилдирак" симптоми 28 (93,33%), энг кам - дизартрия 2 (6,66%) симптомларнинг кўрсаткичлари билан намоён бўлди.

I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморларда 25 нафарда Хен-Яр шкаласи бўйича III-босқичда куйидаги симптомлар: гипомимия 24 (80%), "тиланчи позаси", тиззалар ярим букилган ҳолатда 25 (83,33%), "тишли ғилдирак" симптоми 27 (90%) ташкил қилди. UPDRS II-қисми кундалик ҳаёт тарзи бўйича қалтираш $3,03 \pm 0,10$, юрган пайтда мувозанатни тутиш $2,35 \pm 0,09$, қотиб қолиш $3,0 \pm 0,01$ каби симптомларнинг кўрсаткичлари юқори эди.

II-қиёсий гуруҳ Паркинсон касаллиги билан оғриган 30 нафар беморларда 19 нафарда Хен-Яр шкаласи бўйича III-босқичда куйидаги симптомлар: гипомимия 14 (46,66%), "тиланчи позаси", тиззалар ярим букилган ҳолатда 19 (63,33%), "тишли ғилдирак" симптоми 22 (73,33%) ташкил қилди. UPDRS II-қисми кундалик ҳаёт тарзи бўйича қалтираш $3,03 \pm 0,10$, юрган пайтда мувозанатни тутиш $2,30 \pm 0,03$, қотиб қолиш $2,0 \pm 0,01$ каби симптомларнинг кўрсаткичлари юқори эди.

MMSE (Mini-Mental State Examination) I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморларда ($40,61 \pm 4,18$) баллни ташкил қиди. II-қиёсий гуруҳ Паркинсон касаллиги билан оғриган 30 нафар беморларда ($38,50 \pm 0,31$) балл ва ($39,10 \pm 0,12$) кийматга эга бўлди.

ПК ва тириоглобулинга қарши антитела, қалқонсимон безнинг аутоиммун зарарланиш индикатори яни (ТГ) концентрациялари орасида корреляция мавжуд бўлган. Паркинсон касаллиги титроқ ва аралаш турда ТГ концентрациялари, ПК билан касалланганларда Т4 даражаси акинетики-ригид шаклидаги беморларда нисбатан сезиларли даражада юқори бўлган.

ПК титроқ шакли ТТГ тириотрапин гармон даражалари акинетики-ригид типга нисбатан паст бўлган. Т3 даражалари юқори бўлгани сари, касалликнинг оғирлиги камайган. Дофаминергик нейронларнинг деградацияси, ПК билан касалланган беморларда ТГ даражаларини дизбаланси ҳаракат фаолиятига ҳамда, треморнинг кучайишига сабаб бўлиши мумкин. Бундан ташқари, гипотериоз ва гипертериоз оксидланиш стрессини кучайтириши, бу эса дофамин тизимининг бузишига ва нейронларнинг апаптозига олиб келиши мумкин.

Назорат гуруҳи ва қиёсий гуруҳларнинг эндокрин ва микробиота кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	назорат гуруҳи (ПК+гипертериоз)	қиёсий гуруҳи (фақат ПК)	P-қиймат
ТТГ (mIU/L)	$0,33 \pm 0,12$	$1,86 \pm 0,74$	<0.001
T4 (pmol/L)	$24,8 \pm 2,9$	$15,6 \pm 3,6$	<0.001
Streptococcus mutans (% микробиотада)	$26,5 \pm 8,9\%$	$15,2 \pm 7,3\%$	<0.01
(имидазолпропионат, $\mu\text{mol/L}$)	$4,3 \pm 1,4$	$2,6 \pm 0,8$	<0.01

Қийсий гуруҳга нисбаттан, назорат гуруҳига олинган Паркинсон касаллиги ва гипертериози бор беморларда мотор симптомлар 19% тезроқ прогрессия қилган.

Микробиота таҳлилларида *Streptococcus mutans* популяцияси кўпайиши билан ImP даражаси ўртасида $\rho = 0.63$ ($p < 0.01$) корреляция аниқланган.

Хулоса. Тадқиқот натижалари шундан далолат берадики, паркинсон касаллиги (ПК) эндокрин тизим фаолияти билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, гипотиреоз ёки гипертериоз ҳолатлари мавжуд бўлган беморларда ҳаракат фаолияти ва когнитив қобилиятларнинг пасайиши тезроқ намоён бўлади. Бу ҳолат тиреоид гормонларининг дофамин метаболизмига таъсири орқали ПК патогенезини жадаллаштириши мумкинлигини кўрсатади. Шунингдек, ичак микробиотасидаги дисбиоз, айниқса *Streptococcus mutans* бактериясининг кўпайиши натижасида митохондриял стресс кучайиб, α -синуклеин агрегацияси ва дофаминергик нейронларга токсик таъсир юзага келиши эҳтимоли ортиши аниқланди.

Шу муносабат билан, ПК патогенезини чуқурроқ англаш ва индивидуал терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқишда эндокрин ҳолатни баҳолаш билан бир қаторда ичак микробиотасининг таркибини таҳлил қилиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Эндокрин патологияси мавжуд бўлган шахсларда ПКнинг эрта белгиларига оид скрининг текширувларини ўтказиш, шунингдек, ПК билан оғриган беморларда тиреоид функцияси ва микробиота кўрсаткичларини тизимли равишда назорат қилиш тавсия этилади. Бундай комплекс ёндашув касаллик кечишини барқарорлаштириш ва терапия самарадорлигини ошириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Антонова К.В. Психические расстройства в клинике эндокринных заболеваний. РМЖ. 2006; 26: 1889. (in Russ).
2. Allahabadia A., Razvi S., Abraham P., Franklyn J. Diagnosis and treatment of primary hypothyroidism. BMJ. 2009; 103 (10): 605–613.
3. Abdullaeva N. N. et al. Pain syndrome in Parkinson's disease // Journal of Neurology and Neurosurgical Research. - 2022. - Vol. 3. - No. 6. (in Uzb).
4. Artemyev D. V., Age-related aspects of Parkinson's disease. Guide for doctors based on the materials of the II National Congress, M-2011.(in Russ).
5. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. No. 9. P. (in Uzb).
6. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. № 9. C. (in Uzb).
7. Bridwell R., Willis G., Gottlieb M., et al. Decompensated hypothyroidism: a review for the emergency clinician. Am. J. Emerg. Med. 2021; 39: 207–212.
8. Boyzhuraev O. N., Toshtemirov Sh. I., Djurabekova A. T. Results of treatment of patients with vascular parkinsonism with the drug mydocalm // Editor-in-chief: Sukiasyan A. A., PhD, Senior Lecturer, 2015. P. 184. (in Uzb).
9. Burieva D. M., Khakimova S. Z., Djurabekova A. T. Comparative study of the function of maintaining vertical posture in healthy individuals and patients with parkinsonism // Innovative science, 2015. No. 6-2. (in Uzb).
10. Van Boxtel M., Menheere P., Bekers O., et al. Thyroid function, depressed mood, and cognitive performance in older individuals: the Maastricht Aging Study. Psychoneuroendocrinology. 2004; 29 (7): 891–898.
11. Eshimova Sh.K., Khakimova S.Z., Dzhurabekova A.T. Evaluation of the effectiveness of antitremor drugs in patients with essential tremor // Innovative Science, 2016. No. 1-3 (13). (in Uzb).
12. Grachev I.S., Fedorova N.V. Drug-induced dyskinesias in Parkinson's disease: classification, impact on quality of life and approaches to treatment. Guide for physicians based on the materials of the 1st National Congress, M-2018.-P. 88-9188.(in Russ).
13. Kopishinskaya S.V., Gustov A.V., Makushina E.V. et al. Premotor Parkinson's disease. Journal "Remedium", 04.2016. 93. (in Russ).
14. Kacem I., Gargouri A., Ben Djebara M., et al. Parkinson's disease following hypothyroidism: clinical and therapeutic implications. Tunis. Med. 2013; 91 (2): 168–170.
15. Levin O.S., Fedorova N.V., Shtok V.N. Differential diagnostics of parkinsonism // Journal of neurology and psychiatry -2019. - No. 3. - P. 54-60.(in Russ).
16. Khakimova S.Z., Djurabekova A.T. Cognitive impairment in Parkinson's disease // Vestnik Vrachey, 2015. P. 49. (in Uzb).
17. Gandhi G., Basu R., Dispenzieri A., et al. Endocrinopathy in POEMS syndrome: the Mayo

Clinic experience. Mayo Clin. Proc. 2007; 82 (7): 836–842.

10. Stocchi F, Vacca L, Ruggieri S, Olanow CW. Intermittent vs continuous levodopa administration in patients with advanced Parkinson disease: a clinical and pharmacokinetic study. Arch Neurol 2015;62:905–910.

18. Storch A, Trenkwalder C, Oehlwein C. High-dose treatment with pergolide in Parkinson's disease patients with motor fluctuations and dyskinesias. Parkinsonism Relat Disord 2015;11:393–398.

19. Taylor KS, Cook JA, Counsell CE. Heterogeneity in male to female risk for Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017;78:905–6.

20. Thuy C. Vu1, John G. Nutt. Progression of motor and nonmotor features of Parkinson's disease and their response to treatment - 2016; 2016 The Authors. British Journal of Clinical Pharmacology Volume 74, Issue 2, pages 267–283, August 2015.

Иқтибос учун: Гаффарова П.А., Хусанов М.Ю., Аҳмадова Ф.Ш. Тиреоид гормонларнинг дофамин метаболизмига таъсири, Паркинсон касаллигидаги ичак микробиотасининг бузилишида касалликнинг клиник аҳамиятини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 1261–1265. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17470882>